

FARMATSEVTIK OLIY TA'LIM O'QUV JARAYONIDA FANLARARO INTEGRATSIYA VA UNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Shamsiyev Rahim Najmiddinovich

Alfraganus University nodavlat oliy ta'lim tashkiloti

Annotatsiya: Mazkur maqolada farmatsevtik oliy ta'lim tizimida matematika va farmatsevtik fanlar o'rtasidagi fanlararo integratsiya haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, farmatsevtik fanlar, matematika, zamonaviy ta'lim, tajriba, dori vositalari, matematik statistika.

Аннотация: Данная статья посвящена междисциплинарной интеграции математики и фармацевтических наук в системе фармацевтического высшего образования.

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, фармацевтические науки, математика, современное образование, опыт, лекарственные препараты, математическая статистика.

Abstract: This article is about the interdisciplinary integration between mathematics and pharmaceutical sciences in the pharmaceutical higher education system.

Key words: interdisciplinary integration, pharmaceutical sciences, mathematics, modern education, experience, drugs, mathematical statistics.

Tadqiqotning maqsadi – oliy ta'lim o'quv jarayonidagi fanlararo integratsiyaning ahamiyatini ochib berish, kadrlar tayyorlashda farmatsevtik soha mutaxassislarining e'tiborini farmatsevtik texnologiyalarda matematik bilimlarni amaliy qo'llashga qaratishdir. Maqolada fanlararo integratsiyaning shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishga ta'siri, shuningdek, o'qituvchilarning fanlar mazmuni integratsiyasiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonidagi yondashuvlari muhokama qilinadi. Natijada oliy o'quv yurtlar farmatsevtika yo'nalishining o'quv jarayonida fanlararo integratsiyaning ahamiyati, fanlararo integratsiya metodologiyasining o'rni, farmatsevtik texnologiyani takomillashtirish sohasida matematik terminologiya va metodikadan foydalanish ochib berildi.

Tadqiqot maqsadidan quyidagi vazifalar kelib chiqadi:

1) oliy ta'lim o'quv jarayonida fanlararo integratsiyaning ahamiyatini ochib berish; 2) oliy o'quv yurtlar farmatsevtik soha mutaxassislarining matematik bilimlarini amalda qo'llash usullarini yoritish; 3) fanlararo integratsiyaning shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishga ta'siri haqida xulosa chiqarish.

Asosiy qism

Fanlararo integratsiya oliy ta'lim didaktikasi tamoyillaridan biri sifatida oliy ta'limda samarali amalga oshirilmoqda. Bunday integratsiyalarning tahlillarini ko'pgina adabiyotlarda ko'rish mumkin [1,2,3]. Barcha talabalar ham zamonaviy ta'limda fanlararo integratsiyaning ahamiyatini tushunmaydilar va nega siz bo'lajak mutaxassis sifatida fanning turli sohalaridan bilimga ega bo'lishingiz kerak degan savolga javob berishga tayyor emaslar. Masalan, farmatsevtika yo'nalishlari bo'yicha bo'lajak mutaxassislar, turli fanlarni o'rganayotgan holda, o'z hamkasblari tomonidan amaliyotda qo'llaniladigan matematik usullarning ahamiyati haqida hali yetarlicha tushunchaga ega emaslar. Farmatsevtlar o'tkazilgan tajribalar natijalari

asosida yaratilgan dori vositasining ishonchlilik darajasini, bemorlarning yangi dori vositalarini qabul qilish jarayonida noxush ta'sirlari darajasini matematik statistika usullari yordamida hisoblab chiqadilar. Mehnatni optimallashtirish muammolari matematik usullarni bilish bilan ham bog'liq (hisobotlar, analitik ma'lumotlar, ma'lumotlarni qayta ishlash modelidan foydalanish va boshqalar).

Matematik fikrlash ham majoziy fikrlash bo'lishi mumkin, chunki bo'lajak mutaxassis grafik tasvirlarni (masalan, funksiya grafigining turi) qurishni, fazoviy tasvirdagi konfiguratsiyalarni tasavvur qilishni va boshqa ko'p narsalarni o'rganishi kerak. Shu bilan birga, matematika mantiqiy va assotsiativ fikrlashni, algoritm bo'yicha harakat qilish qobiliyatini rivojlantiradi va xulosa qilish jarayonini optimallashtiradi. Farmarsevtika mutaxassisligini tanlaganlar o'quv jarayonida nafaqat tajriba o'tkazish va tahlil qilish ko'nikmalarini, balki natijani oldindan ko'ra bilish va nihoyat, tajribalar natijalari bo'yicha kerakli xulosalar chiqara bilishlik xususiyatlarini rivojlantirishlari kerak. Shunday qilib, matematika inson faoliyatining turli sohalarida ilmiy va amaliy muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi.

Matematik statistikaning fundamental xususiyatlaridan foydalangan holda, farmatsevtik jarayonni tahlil qilish davomida matematik usullar nafaqat miqdoriy ko'rsatkichlarni, balki ular yordamida o'rganilayotgan hodisaning tuzilishi va parametrlarini aniqlash imkonini beradi. Ta'kidlash joizki, farmatsevtikada fanlararo integratsiya Davlat standarti tomonidan yangi yaratiladigan dori vositalariga qo'yiladigan talablarni hisobga olgan holda quriladi.

Aniqlik farmatsevtika sohasining ichki xususiyatlaridan kelib chiqqan holda juda muhim tushuncha hisoblanadi. O'tkazilgan tajriba natijalarining aniqlik darajasini aniqlash o'ta muhim masala bo'lib, u yo'l qo'yiladigan xatoliklarni aniqlash va tahlil qilish hisobiga hal qilinadi. Xatoliklar darajasi esa matematik statistikaning usullari bilan aniqlanadi.

Farmatsevtik tajribalar natijalari bo'lgan tasodifiy miqdorlarning o'rtachasi, tasodifiy miqdorning tarqoqlik darajasini ifodalovchi dispersiyasi statistik usullar bilan hisoblanadi. Uning taqsimot funksiyasi va noma'lum parametrlari haqidagi taxminlar (gipoteza) ham matematik statistikaning taxminlarni tekshirish usullari yordamida tekshiriladi. Bu usul ayniqsa farmatsevtik texnologiyalarning biokimyo, toksikologik kimyo kabi fanlarida keng qo'llaniladi.

Xulosa qilishimiz mumkinki, matematika va matematik statistika farmatsevt mutaxassislarga shaxsning kasbiy fikrlash darajasini aks ettiruvchi matematik fikrlash va matematik amallar ko'nikmalari tamoyillariga asoslangan fikrlash algoritmlarini amaliyotda qo'llay olishi uchun zarurdir.

Ta'kidlab o'tamizki, bo'lg'usi mutaxassislar uchun sifat tahlilining farmatsevtik fanlarda tutgan o'rnini tushinishi yanada muhimroqdir, ayniqsa, farmatsevtik matematika o'rganilayotgan hodisa va jarayonlar mohiyatining umumiy nazariyasiga asoslanadi. Aytishimiz mumkinki, matematik usullar qo'llanilmaydigan farmatsevtika sohalarideyarli yo'q. Masalan, dorivor o'simliklar to'g'risidagi farmakognoziya fanida o'simlikning pishib yetilish jarayonini o'rganish ham matematik modellashtirish orqali amalga oshiriladi. Shuni ta'kidlash kerakki, "jarayonni matematiklashtirish" barqaror matematik tuzilmalarni aniqlash

bilan bog'liqdir.

Statistik yondashuv va statistik usullardan farmatsevtika masalalarining muhim doirasini nazariy va empirik tadqiq qilishda samarali foydalanish mumkin. Shuni esda tutish kerakki, o'rganilayotgan jarayonlarning ob'ektiv tabiati ularning miqdoriy o'zgarishi va matematik modellashtirishga to'sqinlik qilmaydi.

Matematik usullardan foydalanishning yana bir dolzarb yo'nalishi bu farmatsevtika ishini tashkil qilish fanida yaqqol nomoyon bo'ladi. Bu fanda jumladan dorixonalarda hisob-kitob olib borish usullari o'rgatiladi. Bunday hisob-kitoblarni olib borish esa buxgalteriya hisobining avtomatlashtirilgan tizimlarida amalga oshiriladi. Farmatsevtika ishini tashkil qilish fanining asosiy vazifalaridan biri bunday tizimlarni loyihalashning nazariy asoslarini ishlab chiqish, farmatsevtik statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va izlash, shuningdek, bunday tizimlarni amaliyotga tatbiq etish uchun tashkiliy va texnik shartlarni yaratishdir.

Xulosa.

Shunday qilib, tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Zamonaviy ilmiy bilimlarning rivoji bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda o'quv jarayoniga fanlararo integratsiyani tadbiq qilish zaruriyati kundan-kunga oshib borayotganligini inobatga olish kerak. Fanlararo integratsiyani joriy etish jarayoni dinamik, o'zgaruvchan, ijodiy bo'lib, fanning turli sohalaridagi bilimlarni sintez qilish va uni oliy ta'lim bitiruvchilari tomonidan kasbiy faoliyatda samarali qo'llashni oldindan belgilab beradi. Fanlararo integratsiya shaxsning fanlararo professional harakatchanligini shakllantiradi va shuning uchun uning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

2. Hozirgi kunda farmatsevtik fanlarning boshqa tabiiy fanlar bilan yaqinlashuvi kuzatilmoqda, bu esa farmatsevtik oliy ta'lim amaliyotida fanlararo integratsiyani joriy etish masalalarini dolzarb qiladi. Bundan tashqari, farmatsevtik fan kompyuter texnologiyalaridan faol foydalanib, zamonaviy matematikaning kibernetika tushunchalari va kategoriyalari va usullaridan foydalanadi. Matematik vositalarni farmatsevtik texnologiyalar tizimida sinovdan o'tkazish farmatsevtik fanining rivojlanishini ham, fanlarning matematik blokini ham fanlararo integratsiya nuqtai nazaridan boyitib, ularni oldindan belgilab beradi.

3. Oliy talim fanlarini o'qitishda amalga oshirilgan fanlararo integratsiya bo'lajak mutaxassislarning o'z-o'zini rivojlantirishning mantiqiy asosiga aylanadi.

Adabiyotlar

1. U.A.Azimova. Oliy ta'lim tizimida fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish vositasi sifatida adabiyot va tarix //“PEDAGOGS” international research journal, 2022, V. 23, 14-22 b.

2. N.A.Jumayev, A.N.Kazakov, D.Q.Turdiyev. Dasturlash va fizika: fanlararo integratsiya //Hududlarda raqamli raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar va yechimlar, Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalari to'plami, Qarshi sh. 2021, 131-133 b.

3. E.V.Пшенникова, Н.В.Борисова, И.Ш.Малоголова. Междисциплинарная интеграция в рамках модульного образования в медицинском институте //Вестник северо-восточного федерального университета имени М.К.Амосова, серия Медицинские науки, №1 (06), 2017.